

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ERGASHEVA Gulzoda Baxtiyorovna

*Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi*

BOZOROVA Saodat Sobirjonovna

*Buxoro viloyati Shofirkon tumani
43-DMTT tarbiyachisi*

AXMEDOVA Mahbuba Raxmatullayevna

*Buxoro viloyati Shofirkon tumani
43-DMTT tarbiyachisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10044456>

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING ESTETIK TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim sohasidagi o'zgarishlarida estetik tarbiya asosiy kuch ekanligi, jamiyatning barcha sohalarida estetik tarbiyaning rolini mustahkamlash, kelajak avlodning ishonch va e'tiqodida yuksak estetik madaniyatli yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish muhim dolzarb jarayonga aylangani, odamlarning dunyoqarashi o'zgarib yoshlar ertangi kunning asosiy kuchi, kelajak avlodning kelajagi ekanligi to'g'risida zamonaviy bilimlar shakllanib, joylarda ma'naviyatli avlodni tarbiyalash, milliy mafkuraning bosh maqsadi porloq istiqbol sari ildamlash haqida fikr-mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, qadriyatlar, mafkura, madaniyat, ma'naviyat, estetik madaniyat, yoshlar, ijtimoiy ong, kelajak avlod manfaatlari.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье эстетическое воспитание является основной силой изменений в сфере дошкольного образования, усиления роли эстетического воспитания во всех сферах жизни общества, воспитания молодежи с высокой эстетической культурой в уверенности и вере будущего поколения. стали важным текущим процессом, изменилось мировоззрение людей, сформировались современные знания о молодежи как главной силе завтрашнего дня, о будущем следующего поколения, были выделены мнения о воспитании духовного поколения, основная цель национальной идеологии – вести к светлое будущее.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, ценности, идеология, культура, духовность, эстетическая культура, молодежь, общественное сознание, интересы будущего поколения.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

ANNOTATION

In this article, aesthetic education is the main force of change in the field of preschool education, strengthening the role of aesthetic education in all spheres of society, educating young people with a high aesthetic culture in the confidence and faith of the future generation. have become an important ongoing process, people's worldview has changed, modern knowledge has been formed about youth as the main force of tomorrow, about the future of the next generation, opinions on educating the spiritual generation have been highlighted, the main goal of national ideology is to lead to a bright future

Key words: aesthetic education, values, ideology, culture, spirituality, aesthetic culture, youth, social consciousness, interests of the future generation.

Yangi O'zbekistonning kelajagi bugungi murg'ak qalblarining taqdiri bilan uzviy jarayon bo'lib, ularning kelajakda komil inson bo'lib voyaga yetishi va ta'lim-tarbiya jarayonida, zamonaviy estetik madaniyatning yutuqlaridan foydalanish muhim jarayon sanaladi. Jamiyatda ijtimoiy ongning rivojlanib borishi mavjud ijtimoiy tizimning g'oyalarini kelajak avlod ommasi ongida singdirishga qaratilib boradi. Bu jarayonda yoshlarning yuksak insoniy fazilatlariga ega bo'la borishida ularning estetik madaniyati hamda o'ziga xos va mos ma'naviy xislatlari muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham yoshlardagi axloqiy fazilatlar qandaydir ilohiy kuch tomonidan yuborilgan taqdirning in'omi, ma'naviy-ilohiy kuch bo'libgina qolmay, balki ijtimoiy hayotda asta-sekin nafasat olami bilan uyg'unlashib, yangicha estetik tafakkur asosida boyib boradi. Bu borada «ayni paytda islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur.

Shu boisdan ham maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlab oliy o'quv yurtigacha - ta'limning barcha bo'g'inlarini izchil isloh qilmoqdamiz. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak madaniyat kerak». Yoshlarning ma'naviy yuksalish jarayonida barcha estetik tasavvur va xususiyatlar ijtimoiy omillarning ta'siri tufayli uzoq yillar davomida shakllanib va rivojlanib boradi. Yoshlardagi sog'lom, nafis va bejirim qiyofa, yuksak estetik his-tuyg'ular, estetik did va tushunchalar birligidan estetik madaniyat tarkib topadi. Va, nihoyat, yoshlarning estetik va axloqiy odob madaniyati birlashib ma'naviy barkamollikni vujudga keltiradi.

Bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik jarayon murakkab va rang-barangdir. Tarbiya masalalari ta'lim-tarbiya ishining tashkiliy shakllari, bolalar faoliyatining har xil turlari: mashg'ulotlarda ta'lim berish orqali, ijodiy va qoidali o'yinlar, bolalarning mustaqil faoliyatlari, ularning o'z mehnati va kattalar mehnati bilan tanishtirish orqali, o'z-o'ziga xizmat qilish, sayrlar o'tkazish gigienik tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Ta'lim-tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish bolalar bog'chasidagi pedagogik jarayonni, har bir faoliyat turini to'g'ri tashkil etishga bog'liqdir. Bolalar bog'chasining pedagogik jarayonida ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi va u kundalik xayotda, o'yinda, mehnatda, mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi.

Bu davrda maktabgacha ta'limda bir qator yangilanishlar amalga oshirilib, uning maqsadlari tubdan yangilandi. Uning bolalarni intellektual rivojlantiruvchi funksiyasi kengayib ta'lim oluvchilarning o'ziga xosligini hisobga olish ustuvor ahamiyat kasb eta boshladi. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, maktabgacha ta'limning yangi mazmuni ko'pvariatililik, uzviylik, bolalarda dastlabki ko'nikmalar va tasavvurlarni shakllantirish, ularning individual xususiyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bolalarga maktabgacha yosh davrida estetik tarbiya berish bo'lib har tomonlama insonparvar, ezigulik hissi mujassam, vatanparvar shaxs etib tarbiyalanishida va tabiatga, atrofidagi insonlarda shu jumladan ota-onasiga mehr-muhabbat ham estetik tarbiya orqali beriladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi farzandlarni tabiiylashda tarbiyachi ma'rifiyligini oshishida quyidagilar muhim omil sanaladi:

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Yoshlar estetik madaniyatini rivojlantirish borasida bir qator dolzarb tadqiqotlar o'tkazilgan va ularda shaxsning ma'naviyati, madaniyati, ahloqiy kamolotiga doir qarashlar ilmiy o'rganilgan [2].

Shu bilan birgalikda jamiyatning yangi bosqichga o'tishida yosh avlodning har tomonlama yetuk kadrlar bo'lib yetishishlarida estetik tarbiyaning o'rni xorijiy davlatlarning tajribalari asosida dunyoviy mushohada sifatida alohida tadqiq etilgan.

Yoshlarning estetik madaniyatini, ma'naviyatini kelajak avlodimizning estetik tarbiyasi ruhida shakllantirish, yurtimizdagi barcha ta'lim maskanlarida tahsil olayotgan farzandlarimizning mafkuraviy immunitetlarini oshirish masalalarini nazarda tutadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Yoshlarning axloqiy-ma'naviy va estetik jihatdan shakllanishida quyidagi omillar katta rol o'ynaydi: birinchidan, yoshlar tug'ilib o'sgan ijtimoiy muhit; ikkinchidan, yoshlarga uzoq vaqt davomida ma'lum bir tizim asosida beriladigan ta'lim-tarbiya jarayonining axloqiy-estetik mohiyati; uchinchidan, yoshlarning intellektual va estetik taraqqiyotiga ta'sir etuvchi tug'ma, ya'ni nasliy xususiyatlar. Ammo, shu narsaga e'tibor berish kerakki, yoshlarning aqliy, axloqiy, estetik va ma'naviy dunyosi hech vaqt tug'ma ravishda berilmaydi.

Ijtimoiy muhit ularga yo taraqqiyot, yo tanazzul sharoitini berishi mumkin. Masalan, o'zbek kelajak avlodining asrlar davomida chegaralab kelingan intellektual-ma'naviy salohiyati yangi O'zbekiston tufayli yanada erkin va har tomonlama rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yoshlarning zamonaviy dunyoqarashi hamda yangicha estetik tafakkurining hayotiy qonuniyatlari asosida o'zbek kelajak avlodi haqiqiy taraqqiyot yo'liga kirdi. Endilikda o'zbek kelajak avlodi orasidan fanning hamma sohalari bo'yicha yetishib chiqayotgan olimlarning, san'at sohasida talantli yoshlarning badiiy-estetik tafakkur va madaniyat taraqqiyotiga qo'shayotgan bebaho va noyob asarlari butun jahon ahlini lol qoldirmoqda. Yoshlarimiz hayotining kundan-kunga o'zgarib, turmushi, kiyinishi, didi yuksak his-tuyg'ular bilan boyib borayotgani ma'naviy-axloqiy va estetik madaniyat sohasidagi o'zgarishlarning yorqin namunasidir. Oilaviy sharoitlar va ta'lim-tarbiya muassasalari har xil bo'lgani sababli yoshlarning axloqiy tarbiyasi, estetik tafakkuri va estetik madaniyatga ehtiyojlari ham bir xil emas. Shuning uchun ayrim bolalarning didi yoshlikdan taraqqiy etib, boshqalariniki o'smay qoladi.

Bolalar yoshligida qanday estetik tarbiyalangan bo'lsa, kelajakda shu asosda faoliyat olib boradilar. Bu fikrlar kelajak avlodimiz orasidagi «Novdani yoshligida egish kerak» degan naqliga to'g'ri keladi. Shuning uchun kelajak avlodimiz axloqiy tarbiyani ham, estetik madaniyatni ham doimo qo'shib olib borganlar va insonning ma'naviy dunyosi uning amaliy faoliyatida asosiy ko'rsatkich mezonini bo'lishini ta'kidlab kelganlar. Bu g'oya qadimgi madaniy-ma'naviy yodgorligimiz «Avesto»ning ijtimoiy-dolzarbmohiyatini belgilovchi «ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal» birligida o'z ifodasini topgan edi.

Tahlil va natijalari (Analysis and results). Yangi O'zbekiston muhitida go'zallik namunalari yoshlarimiz didi va estetik madaniyatiga ta'sir etib qolmay, ularning axloqiy qiyofalarining o'zgarishiga ham ta'sir etmoqda. Ijtimoiy muhit go'zalligi, maqsadimiz ulug'vorligi axloqiy-estetik tasavvurlar nafisligiga olib kelishi tabiiy holdir. Yoshlarning ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol bo'lishlari ularning sog'lom aql-zakovatli, ma'rifatli, insonparvar, mehnatsevar singari fazilatlariga ega bo'lishini taqozo etadi. Ota-bobolarimizning «go'zallik yuzda emas, aqlda» degan hikmatli so'zlari bejiz emas, albatta. Darhaqiqat, yoshlarimiz mana shunday naqlga amal qilib, aql-farosatda yuksak, axloqiy tarbiyasi mukammal, insoniy fazilatlarini estetik madaniyat bilan yo'g'rilgan bo'lishi lozim. Zero, «Go'zallikning yaprogi-axloq, ildizi-ichki dunyo, mevasi-insoniy fazilatdir» [3], - deb ta'riflagan edi yozuvchi Mirzakalon Ismoilov.

Ijtimoiy hayotda bo‘layotgan o‘zgarishlarni yoshlarning axloqiy-estetik tarbiyasiga singdirilib, jamiyatimizning yuksak ma’naviy-estetik madaniyatiga erishish davr talabidir. Bu borada O‘zbekiston kelajak avlod rassomi Abdulhaq Abdullaev shunday degan edi: «Aziz ukalarim, singillarim! Go‘zallik, go‘zallikni his qila bilash har qanday madaniyatning negizini tashkil qiladi. Shuning uchun ham go‘zallik talablari qat’iydir. Go‘zallik tuyg‘usi kishi qalbiga ona suti bilan kirishi kerak.

Mustaqillik yoshlar kamolotiga yangicha talablar ham qo‘ydi. Har qachongidan ko‘ra ko‘proq ichki va tashqi go‘zallikni axloq bilan birlashuviga ahamiyat kuchaydi. Yoshlardagi faqat tashqi ko‘rinish estetik madaniyatning yaxshi bo‘lishiga olib kelmasligi, balki ulardan axloqan pokiza, ma’naviy dunyosi boy, saxovatli, iymonli, muomala madaniyati yuksak bo‘lish kabi umuminsoniy axloqiy qadriyatlar ham talab etila boshlandi. Ayrim axloq-odob mezonlariga to‘g‘ri kelmaydigan bexayolik, yolg‘onchilik, tilyog‘lamachilik, ichiqoralik, firibgarlik, dangasalik, kalondimog‘lik, maqtanchoqlik singari qusurlar vaqti kelib asta-sekin yo‘qolishi, kishining o‘zi bu jihatlardan forig‘ bo‘lishi mumkin.

Ammo XXI asrda yoshlar orasida shunday axloqiy kasallik alomatlari paydo bo‘ldiki, bular endi o‘z mohiyati jihatidan ijtimoiy zarar illatlarga aylanib qoldi. Ana shunday axloqsizlik namunalari giyohvandlik, diniy ekstremizm va aqidaparastlik ko‘rinishlarida namoyon bo‘lib, bunday xususiyatlar insonni sog‘lom ijtimoiy mavjudotlikdan insoniyat dushmani – ekstremizm, qo‘poruvchilik harakatlariga olib keldi. Bu yo‘lga yoshlar birdan va tasodifan kirib qolmadi. Ularning orqasida o‘z buzg‘unchi g‘oyalari va shaxsiy niyatlarini amalga oshirishni istagan rag‘batlovchilar turgani aniq.

Bu buzg‘unchi kuchlar yoshlarning ongini zaharlash, ularni o‘z tomoniga og‘dirib olish uchun o‘z mablag‘larini ayamayotgani ham ma’lum bo‘ldi. Masalan, yoshlarning axloqiy va estetik tarbiyasida mahalla juda katta imkoniyat va ahamiyatga ega. Mahalla yoshlar uchun go‘zal to‘ytomoshalar o‘tkazish, «Navro‘z» bayramlarini nishonlashdan tortib, mahalladoshni so‘nggi manzilga kuzatib borishgacha bo‘lgan marosimlarda yoshlarga ibrat va tarbiya maktabi bo‘lib xizmat qiladi. Mahalla tadbirlari axloqiy va estetik tarbiya natijalarining ajoyib namunasi. Ispaniyalik bir faylasuf olim dunyodagi ko‘plab kelajak avlodlarning milliy an‘analarini, axloqiy-estetik tarbiyasini o‘rganib, Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlarida bo‘lib, o‘z vataniga qaytgach, «Hozirgacha o‘rgangan, tadqiq qilgan barcha ishlarimni o‘n besh yoshli o‘zbek qizalog‘ining o‘rnidan turib, qo‘lini ko‘ksiga qo‘ygancha choy uzatishdagi odobiga, nazokatiga almashtirishga rozi edim»[5]. degan ekan.

Bu faylasufning fikrlaridan ko‘rinib turibdiki, o‘zbek oilasidagi estetik tarbiyaning yoshlar ongiga singdirilishi mehr-muruvvatga, latofatga, nazokatga va hokazo ma’naviy fazilatlariga ega bo‘lishga olib keladi. Binobarin, rostgo‘y, halol yashashni odat qilib, yuksak estetik madaniyatga, yaxshi axloqiy tarbiyaga ega bo‘lgan yoshlar nafaqat tengdoshlar o‘rtasida, balki ishlayotgan mehnat jamoa a‘zolari, qarindosh-urug‘lari o‘rtasida katta obro‘-izzatga, ehtiromga sazovor bo‘ladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion / Recommendations). Xulosa qilib aytganda, birinchidan, yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan barcha islohotlar inson qadri va manfaatiga, barkamol, sog‘lom avlodni tarbiyalash va uni ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk va ijtimoiy faol qilib voyaga yetkazishga qaratildi.

Buning uchun milliy qadriyatlarimiz, sharqona axloq-odob va milliy mentalitetimizni inobatga olgan holda jahon sivilizatsiyasi darajasida bilimdon, ma’lum kasb-hunarga ega bo‘lgan yoshlarni shakllantirish uchun demokratik tamoyillarga asoslangan tarbiya va ta’lim isloh qilindi va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda;

- ikkinchidan, ma’naviy-axloqiy islohotlar har bir shaxsning hayotga bo‘lgan qarashi va salohiyat xususiyatlarini ko‘zda tutgan holda, shaxs erkinligiga shart-sharoit yaratilgan holda tabiat, jamiyat va inson orasidagi estetik (zavqiy) munosabatlarni vujudga keltirish asosida olib borilmoqda. Bu jarayonda yoshlar ongini mustaqillik mafkurasi va milliy g‘urur, iftixor tuyg‘ulari bilan boyitish ularning ma’naviy-axloqiy qiyofasi va estetik madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘ldi;

- uchinchidan, yoshlarni ma'naviy jihatdan o'nglash, tiklash, poklash va yuksaltirish uchun ularni mustaqillik g'oyalari, milliy va umumbashariy estetik qadriyatlar asosida tarbiyalash zaruriyati tug'ildi va yangi O'zbekistonda bunga og'ishmay amal qilinmoqda; to'rtinchidan, mustaqillikni mustahkamlash va barkamol avlodni voyaga yetkazish uchun ularning aqliy-intellektual, ma'naviyaxloqiy va estetik madaniyatli etib tarbiyalash masalasi davlat miqyosidagi umummillat vazifasiga aylantirildi.

Maktabgacha ta'limda estetik tarbiyani shakllantirish ham aqliy, ham jismoniy, ham ma'naviy jarayonlarning mush tarkligi asosida olib borilmoqda; beshinchidan, kelajak avlodimizga, xususan, yoshlarga nisbatan ijtimoiy qayg'urish va ularning erkin istiqbolini ta'minlash maqsadida tadbirkorlik va ishbilarmonlikka keng yo'l ochilishi ulardagi tashabbus, musobaqa va halol raqobat singari tuyg'ularning shakllanishi va rivojlanishiga olib kelmoqda. Bunday beg'araz tashabbuskorlikning taraqqiy etishi, o'z navbatida, hayotga axloqiy-estetik munosabatda bo'lishni, ijodkorlik tuyg'ularini kuchaytiradi; oltinchidan, sog'lom avlod tarbiyasi, axloqiy va estetik tarbiya doimiy nazoratda sayqal toptirib boorish zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim-tarbiya berish asosida ularni intellektual rivojlantirish uchun ta'lim jarayoni sub'ekti sifatida ularning faollikni shakllantirishga alohida e'tibor berilishi lozim. Maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarni qo'llab-quvvatlash orqali ularni o'z-o'zini rivojlantirish va muntazam takomillashtirishga intiluvchi, ta'lim sub'ekti sifatida shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish zarur.

Buning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash orqali intellektual rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasini ishlab chiqish talab etilmoqda. O'z navbatida pedagog kadrlarni ham mazkur metodika asosida ishlashga tayyorlash zaruriyati mavjud. Tarbiyalanuvchilarga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish uchun avvalambor pedagog xodimlar yaxshi bilimga ega bo'lishi lozim. Shundagina biz jamiyatimiz uchun kerakli bo'lgan shaxslarni tarbiyalashimiz mumkin albatta. Estetik tarbiyaning maktabgacha yosh davrida berilishi bu bolani yoshligidan tarbiyalanishi uchun fundamentni shakllantirish demakdir. Bolalarni intellektual rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlashda ularning shaxsiyati va o'zligiga tayanish talab etiladi.

Shunga ko'ra maktabgacha ta'lim-tarbiya paradigmasi o'zgaradi va maktabgacha ta'limning yangi nazariyasi va amaliyotini tadqiq etishni taqozo qiladi. Bunday nazariya doirasida bolalarning intellektual shakllanishlari va bu sohada imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish shaxsga yo'naltirilgan ta'limning ajralmas tarkibiy qismidir

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston, 2021. 23-24-betlar.
2. Эргашева Г. Б., Рахматова Г. Б. К. Некоторые вопросы обеспечения взаимосвязи методов и средств обучения в учебном процессе //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46).
2. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3tgfcuMAAAAJ&citation_for_view=3tgfcuMAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3tgfcuMAAAAJ&citation_for_view=3tgfcuMAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
4. Gulzoda Baxtiyorovna Ergasheva ZAMONAVIY JAMIYATDA FAN VA TA’LIMNING RIVOJLANISHIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O’RNI // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-jamiyatda-fan-va-ta-limning-rivojlanishida-innovatsion-pedagogik-texnologiyalarning-o-rni> (дата обращения: 20.12.2021).
5. Gulzoda Baxtiyorovna Ergasheva, Shahinabonu Tohirova MUSTAQILLIK NE’MATIGA SHUKRONA QILISH VA UNING MUSTAHKAMLIGINI SHAQLASH // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mustaqillik-ne-matiga-shukrona-qilish-va-uning-mustahkamligini-shaqlash> (дата обращения: 20.12.2021).

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz